

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Исламов Х.Д.	Анализ результатов лечения больных местнораспространенным раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.....	6
2. Исламова М.С., Сабилов М.А., Абдуллаева Ч.А., Пулатова Г.П., Эшпулатов А.С.	Влияние комплексной коррекции микробиоты препаратом «бажана» на состав кишечной микрофлоры у пациентов с ожирением.....	13
3. Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р.	Сил билан касалланган, вирусли гепатити бўлмаган беморларда даволаш фониди жигар фиброгенези маркерларининг динамикаси.....	19
4. Каландарова С.Х.	Роль мелатонина в клиническом течении эпилепсии, ассоциированной со сном.....	25
5. Камалова М.К., Рахимов С.Ш.	Оценка клинических результатов комплексного лечения детей с вторичными деформациями врождённых расщелин нёба.....	31
6. Камолов Ж.Р., Рахматова Д.Б.	Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....	39
7. Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н.	Влияние гормональных изменений на состояние полости рта у женщин, планирующих беременность.....	46
8. Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А.	Мультифакторный анализ результатов ND\YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой.....	52
9. Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.	Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите.....	60
10. Курбанбаева Ф.К.	Распространение стоматологических заболеваний у женщин фертильного возраста: систематический анализ.....	64
11. Курбаниязова А.З., Зарипова Д.Я.	Пременопаузальная дисплазия эндометрия гиперплазия муаммосига замонавий нигоҳ.....	71
12. Курбанов О.М., Джураев И.Б., Бабаназаров У.Т.	Клиническая характеристика слизистой оболочки желудка у больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в условиях реанимации.....	77
13. Мавлонов Н.Х., Файзуллоев Т.Т.	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва юрак ишемик касаллиги коморбидлиги: тарқалиши ва оғир асоратларининг хавф омиллари (адабиётлар шарҳи).....	87

- 14. Маджидова Ё.Н. Рахмонов И.А., Азимова Н.М**
Оценка психического состояния мужчин с бесплодием.....94
- 15. Манзитова В.Ф.**
Особенности клинического течения саркопении при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.....103
- 16. Матризаева Г.Н.**
Эффективность лечения взрослых пациентов с частичной беззубостью с использованием частичных съёмных протезов: мета-анализ.....111
- 17. Мухамедов И.М., Эркинова Н.Р.**
Эпидемиологические особенности рака молочной железы.....118
- 18. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А.**
Роль предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в повышении точности диагностики и эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей: результаты проспективного когортного исследования.....122
- 19. Нуров У.И., Нурова Г.У.**
Морфологические особенности и клинические проявления экссудативных форм хронического риносинусита.....129
- 20. Нурова Г.У.**
Характеристика клинического течения хронического риносинусита продуктивного типа.....133
- 21. Пулатов Х.Х.**
Қон биокимёвий кўрсаткичларининг комплекс баҳолашдаги аҳамияти: 120 кунлик глюкоза, СРО ва А1-нордон гликопротеин мониторинги.....137
- 22. Раимкулова Н.Р., Субханова З.С.**
Изучение взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с респираторными заболеваниями.....142
- 23. Раметова О.Р.**
Оценка методов лечения хронического катарального гингивита у детей: аналитическое исследование.....147
- 24. Расулова Н.З.**
Гипертрофическая кардиомиопатия: стратегии редукции перегородки и послеоперационная реабилитация.....153
- 25. Рахматова Д.Б., Камолов Ж.Р.**
Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....164
- 26. Сагдуллаев Н.Н., Индиаминов С.И.**
Механизм и морфология повреждений структуры головы у детей разных возрастных категорий при внутрисалонной автомобильной травме171

краниосиностозом для оптимизации хирургического лечения и повышения его эффективности.

Литература

1. Беляков А. В., Крылов В. В. Краниосиностозы: диагностика и хирургическое лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 208 с.
2. Бурцев А. В., Лебедев В. П., Самойлова Н. А. Ранняя диагностика и тактика ведения пациентов с краниосиностозом // Вестник нейрохирургии. — 2020. — Т. 84, № 1. — С. 45–52.
3. Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Гаврилов А. Г. Детская нейрохирургия. — М.: Медицина, 2019. — 512 с.
4. Зиновьев С. А., Морозова Ю. П. Роль МСКТ в оценке степени деформации черепа у детей с краниосиностозом // Журнал лучевой диагностики и терапии. — 2021. — № 3. — С. 78–84.
5. Иванов А. В., Сидоров П. А. Использование дистракционного остеогенеза в коррекции черепных деформаций у детей // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. — 2022. — № 7. — С. 60–66.
6. Карпова И. В., Орлова М. Е. Нейровизуализация в детской нейрохирургии. — СПб.: СпецЛит, 2018. — 336 с.
7. Курганов И. И., Матвеев А. Ю. Эндоскопическая коррекция краниосиностоза у младенцев: результаты и перспективы // Российский нейрохирургический журнал. — 2020. — № 2. — С. 35–40.
8. Никулин А. А., Егоров Д. В. Краниосиностоз у детей: современные подходы к лечению // Педиатрия. — 2021. — Т. 100, № 4. — С. 112–118.
9. Пархин Е. С., Литвинов С. А. Технологии 3D-реконструкции в нейрохирургии // Инновации в медицине. — 2022. — № 2 (24). — С. 25–30.
10. Шилов А. А., Рогов В. А. Применение шлемотерапии в реабилитации после операций при краниосиностозе // Вопросы нейрохирургии. — 2023. — № 1. — С. 41–47.

УДК: 616.216.1-002:616.379-008.64

¹Нуров Убайдулло Ибодуллаевич, ²Нурова Гузал Убайдуллаевна
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

¹<https://orcid.org/0000-0001-7272-7418>

²<https://orcid.org/0000-0003-2708-7874>

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКССУДАТИВНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444282>

РЕЗЮМЕ

Хронический риносинусит (ХРС) остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии, оказывая значительное влияние на качество жизни и трудоспособность пациентов. Среди его клинических вариантов особое внимание привлекают экссудативные формы, характеризующиеся длительным воспалительным процессом слизистой оболочки околоносовых пазух и накоплением патологического секрета. Целью настоящего исследования явилось выявление клинико-морфологических особенностей течения экссудативных форм ХРС и определение их связи с нарушением мукоцилиарного клиренса. Полученные данные подтверждают значимость экссудативных форм ХРС как клинической проблемы, требующей углублённого изучения морфологических изменений слизистой оболочки, а также комплексного анализа клинических проявлений для оптимизации диагностики и терапии.

Ключевые слова: хронический риносинусит, морфологические особенности, экссудативная форма, мукоцилиарный клиренс.

Нуров Убайдулло Ибодуллаевич, Нурова Гўзал Убайдуллаевна
Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

СУРУНКАЛИ РИНОСИНУСИТНИНГ ЭКССУДАТИВ ШАКЛЛАРИДА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАР ВА КЛИНИК КўРИНИШЛАР

РЕЗЮМЕ

Сурункали риносинусит (СРС) замонавий оториноларингологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатини ва меҳнат қобилиятини сезиларли даражада пасайтиради. Унинг клиник кўринишлари ичида айниқса диққатга сазовори – экссудатив шакллар бўлиб, улар бурун ёндош бўшлиқлар шиллик қаватидаги узоқ муддатли яллиғланиш жараёни ва патологик суюқлик йиғилиши билан характерланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади – СРСнинг экссудатив шакллари клинико-морфологик хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг мукоцилиар клиренс бузилиши билан боғлиқлигини белгилашдан иборат бўлди. Олинган маълумотлар СРСнинг экссудатив шакллари

морфологик ўзгаришларни чуқур ўрганишни, шунингдек, таъхис ва даволашни оптималлаштириш мақсадида клиник кўринишларни комплекс таҳлил қилишни талаб этувчи муҳим клиник муаммо эканлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: сурункали риносинусит, морфологик хусусиятлар, экссудатив шакл, мукоцилиар клиренс.

Nurov Ubaydullo Ibodullayevich, Nurova Guzal Ubaydullayevna
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

MORPHOLOGICAL FEATURES AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF EXUDATIVE FORMS OF CHRONIC RHINOSINUSITIS

RESUME

Chronic rhinosinusitis (CRS) remains one of the most relevant problems in modern otorhinolaryngology, significantly affecting patients' quality of life and work capacity. Among its clinical variants, particular attention is drawn to exudative forms, which are characterized by a prolonged inflammatory process of the paranasal sinus mucosa and the accumulation of pathological secretions. The aim of this study was to identify the clinico-morphological features of the course of exudative forms of CRS and to determine their relationship with impaired mucociliary clearance. The obtained data confirm the significance of exudative forms of CRS as a clinical problem requiring an in-depth study of mucosal morphological changes as well as a comprehensive analysis of clinical manifestations to optimize diagnosis and therapy.

Keywords: chronic rhinosinusitis, morphological features, exudative form, mucociliary clearance.

Введение. Хронический риносинусит (ХРС) остаётся одной из наиболее распространённых и социально значимых патологий верхних дыхательных путей, существенно влияя на качество жизни пациентов и приводя к снижению трудоспособности. По данным различных авторов, распространённость ХРС в популяции достигает 10–15% [1].

Среди клинических вариантов хронического риносинусита особое место занимают экссудативные формы, характеризующиеся длительным воспалительным процессом слизистой оболочки околоносовых пазух с выраженным накоплением патологического секрета. Эти формы представляют значительные диагностические и терапевтические трудности, так как течение заболевания нередко сопровождается частыми рецидивами, резистентностью к стандартной терапии и развитием осложнений [2].

Изучение морфологических изменений слизистой оболочки при экссудативных формах ХРС имеет важное значение для понимания патогенеза заболевания, уточнения диагностических критериев и оптимизации методов лечения. Морфологические исследования позволяют выявить характерные структурные перестройки тканей, степень воспалительных и деструктивных процессов, что тесно связано с клиническим течением патологии [3].

В то же время клинический аспект экссудативных форм ХРС требует комплексного анализа: оценка жалоб, объективных данных, эндоскопической картины и радиологических признаков позволяет определить особенности течения заболевания и прогнозировать его исход [4-7].

Цель исследования – выявить клиничко-морфологические особенности течения экссудативных форм хронического риносинусита, определить их связь с нарушением мукоцилиарного клиренса.

Материал и методы. В период с 2020 по 2022 годы было обследовано 199 пациентов с хроническим риносинуситом в возрасте от 18 до 75 лет, преимущественно трудоспособного возраста. Среди них мужчин было 121 (60,8%), женщин – 78 (39,2%).

Из общего числа обследованных у 43 пациентов (21,6%) была диагностирована экссудативная форма ХР. Данная выборка составила основную группу для клинического и функционального анализа.

Результаты исследования. Среди 43 пациентов с экссудативной формой заболевания преобладали мужчины – 30 (69,7%), женщин было 13 (30,3%). Наиболее многочисленной оказалась возрастная группа 41–55 лет – 23 пациента (53,5%). В возрастной категории 26–40 лет было 8 больных (18,6%), в группах 18–25 и 56–70 лет – по 6 пациентов (13,9%).

У пациентов отмечались следующие жалобы: затруднённое носовое дыхание, слизисто-гнойные выделения из носа, частые респираторные инфекции, нарушение обоняния.

Дополнительно у части пациентов наблюдались: заложенность ушей, ухудшение слуха, головные боли, повышение артериального давления и ощущение тяжести в области околоносовых пазух.

С целью оценки транспортной функции слизистой оболочки верхнечелюстных пазух применялся крахмально-агаровый гель, обогащённый угольной пылью и бриллиантовой зеленью для визуализации процесса, а также сахаринном — для измерения временных параметров. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Время транспорта	Пациенты (абс.)	%	Среднее значение (мин.)
30–35 мин.	–	–	–
40–45 мин.	23	53,5%	42,3±1,1
45–50 мин.	11	25,6%	47,8±1,3
>50 мин.	9	20,9%	53,8±3,2
Всего	43	100%	47,97±2,8

Результаты показали следующее распределение временных параметров мукоцилиарного транспорта среди данной группы участников исследования:

Выводы. Время транспорта от 40 до 45 минут наблюдалось у 23 пациентов, что составило 53,5% от общего числа участников. Среднее значение времени транспорта в этой группе составило 42,3±1,1 минуты, с значением Р равным 0,0154. У 11 пациентов (25,6% участников) время транспорта колебалось между 45 и 50 минутами, со средним значением 47,8±1,3 минуты и значением Р равным 0,0188. Время мукоцилиарного транспорта более 50 минут было зафиксировано у 9 пациентов, что составило 20,9% от общего числа. Среднее время в этой группе составило 53,8±3,1 минуты, с Р-значением 0,0136.

Таким образом, исследование демонстрирует различия во времени мукоцилиарного транспорта у пациентов с изменениями слизистой оболочки верхнечелюстных пазух, что может свидетельствовать о степени поражения и эффективности мукоцилиарного клиренса.

У большинства пациентов (53,5%) время мукоцилиарного транспорта составило 40–45 минут. У 25,6% больных транспорт занимал 45–50 минут. У 20,9% пациентов наблюдалось значительное замедление (>50 минут).

Таким образом, у всех пациентов с экссудативной формой хронического риносинусита выявлены патологически удлинённые показатели мукоцилиарного клиренса, что указывает на выраженное угнетение транспортной функции мерцательного эпителия и подтверждает тяжесть структурно-функциональных нарушений слизистой оболочки верхнечелюстных пазух.

Использованная литература

1. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology*. 2020;58(Suppl. S29):1–464.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт